

УДК 372.893

DOI 10.5281/zenodo.15639399

Макарова Л.Г.

Макарова Любовь Геннадьевна, Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий, Россия, 453100, Стерлитамак, просп. Ленина, 49. E-mail: lubamakarova14@gmail.

Научный руководитель: Бадретдинова Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий, Россия, 453100, Стерлитамак, просп. Ленина, 49. E-mail: lubamakarova14@gmail.

Методические условия развития познавательной мотивации у обучающихся на уроках всеобщей истории

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей формирования и развития познавательной мотивации у обучающихся в рамках преподавания всеобщей истории в школе. Характеризуется значение рассмотрения вопросов формирования познавательной мотивации с точки зрения использования технологии интерактивного обучения на всех этапах учебно-практической деятельности. Отмечается, что на уроках всеобщей истории, где материал часто сложен и объёмен, развитие и поддержание познавательной мотивации становится особенно важной задачей для преподавателя. Выделяются распространённые формы нетрадиционного обучения. Рассматриваются методические условия, способствующие формированию и укреплению познавательной мотивации у обучающихся на уроках всеобщей истории.

Ключевые слова: образовательный процесс, педагогическая деятельность, познавательная мотивация, преподавание всеобщей истории, учебно-практическая деятельность.

Makarova L.G.

Makarova Lyubov Gennadievna, Sterlitamak Branch of Ufa University of Science and Technology, Russia, 453100, Sterlitamak, Lenina, 49. E-mail: lubamakarova14@gmail.

Scientific Supervisor: Badretdinova Svetlana Anatolyevna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Sterlitamak Branch of Ufa University of Science and Technology, Russia, 453100, Sterlitamak, Lenin Street, 49. E-mail: lubamakarova14@gmail.

Methodological conditions for the development of cognitive motivation among students in the lessons of universal history

Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation and development of cognitive motivation among students in the framework of teaching universal history at school. The author characterizes the importance of considering the issues of cognitive motivation formation from the point of view of using interactive learning technology at all stages of educational and practical activities. It is noted that in general history lessons, where the material is often complex and voluminous, the development and maintenance of cognitive motivation becomes a particularly important task for the teacher. Common forms of non-traditional education are highlighted. The methodological conditions that contribute to the formation and strengthen-

ing of cognitive motivation among students in the lessons of universal history are considered.

Key words: educational process, pedagogical activity, cognitive motivation, teaching universal history, educational and practical activities.

Организация образовательного процесса является одним из самых сложных этапов в педагогической деятельности учителя истории. Одной из главных задач, которая стоит перед учителем, является научить обучающегося навыкам планирования собственной учебной деятельности, а также умению полноценно общаться и взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса. В данном контексте первостепенное значение имеет формирование познавательной активности обучающихся в процессе изучения и преподавания истории в школе [1, с. 34]. Актуализация данного направления в школьном историческом образовании связана с проблемой отсутствия желания и мотивации обучающихся выполнять учебно-практические задания и изучать новый исторический материал. Тем самым, в современных условиях очень сложно каждому учителю выстроить образовательный процесс так, чтобы у обучающихся появилось желание заниматься поиском новых знаний.

В основе познавательной деятельности обучающихся лежит овладение школьниками системными знаниями по определенной учебной теме, а также практических умений и навыков, которые необходимы для организации самостоятельной и творческой деятельности. Познавательная мотивация у обучающихся может формироваться в процессе получения знаний при изучении нового материала, а также его закреплении в процессе учебно-практической и творческой деятельности.

Следует сказать о том, что репродуктивная и воспроизводящая деятельность ограничивают процесс формирования познавательной мотивации у обучающихся. Творческая познавательная деятельность призвана устранить данные недостатки, предполагая выявление новых сторон

изучения школьного курса истории, а также расширение и углубление знаний.

При организации учебно-практического занятия учителю необходимо учитывать то, что не все обучающиеся одинаково будут проявлять познавательную активность в процессе изучения определенной темы по истории. Формирование познавательной мотивации непосредственно связано с возрастными особенностями обучающихся. От педагога зависит очень важная роль, которая требует предварительной подготовки к занятиям, в том числе и морально-психологической подготовки [5, с. 224]. Учителю необходимо выстраивать учебный процесс таким образом, чтобы обучающиеся могли активизироваться и интерес к получению знаний не снижался до этапа рефлексии. Удовлетворение познавательных интересов обучающихся является залогом всего образовательного процесса. Кроме этого, учитель должен выстроить учебный процесс так, чтобы обучающиеся могли совершенствовать собственные навыки причинно-следственных связей. Для этого, естественно, учителю в учебном процессе нужно использовать методы активного обучения [3, с. 85].

Познавательная мотивация обучающихся может еще определяться творческим уровнем организации урочной деятельности по всеобщей истории. Под творческим уровнем понимается формирование повышенного интереса у обучающихся к самостоятельной индивидуальной и командной деятельности в процессе закрепления имеющихся исторических знаний в практической деятельности.

Переход к творческому уровню у обучающихся возможен лишь только тогда, когда учитель будет на систематическом уровне внедрять в учебный процесс новые приемы интерактивного обучения, которые будут способствовать активиза-

ции коммуникативной деятельности в процессе решения творческих и проблемных заданий.

Необходимо рассмотреть основные способы активизации познавательной деятельности и мотивации обучающихся на уроках всеобщей истории. Одним из главных показателей познавательной мотивации обучающихся является использование на уроках истории нетрадиционных форм обучения. Особенностью нетрадиционных форм обучения является то, что они нестандартно помогают обучающимся усваивать исторический материал [4, с. 140].

К самым распространенным формам нетрадиционного обучения относятся уроки с использованием методики деловой или ролевой игры, реализация проблемного и дискуссионного обучения, а также технологии развития критического мышления. Залогом успешной реализации нестандартных форм обучения является то, что их необходимо ставить во главу угла. Причиной этого является то, что подготовка и проведение нестандартной формы урочной деятельности занимает много времени. Так, в рамках изучения и преподавания всеобщей истории в школе, можно организовывать учебно-практические занятия по темам история Французской революции, наполеоновские войны, гражданская война в США, Первая мировая война, с использованием проблемно-дискуссионных форм обучения. Это обусловлено тем, что данные учебные темы имеют различные дискуссионные проблемы [7, с. 22].

Активизация познавательной мотивации обучающихся проявляется в переходе от монологического взаимодействия к диалогическому. Это выражается в том, что объяснение нового исторического материала учителем, всегда должно сопровождаться диалогом с обучающимися. Кроме диалога могут использоваться различные формы активизации знаний обучающихся, а именно, работа с историческими источниками, исторической картой, заполнение схемы, обсуждения ка-

кой-либо проблемы с аудиторией и многое другое. Диалогическое взаимодействие плодотворно влияет на самоопределение обучающихся, самопознания и самореализации, а также способности работать в группах. К примеру, при повторении теоретического материала по истории Первой мировой войны в 10 классе, учитель может в диалогической форме с обучающимися выстроить дискуссионное занятие, при этом создавая проблемное поле для поисковой деятельности. В её основе может быть: только один обстоятельный доклад на предложенную тему «Первая мировая война и послевоенный революционный подъём» и вопросы к докладчику [2, с. 39].

На уроках всеобщей истории при активизации познавательной мотивации обучающихся существенную роль играет использование проблемно-задачного подхода. Проблемно-задачный подход представляет собой системы познавательных и практических задач, проблемных вопросов и проблемных ситуаций, которые предназначены для закрепления учебного материала. Определение проблемной ситуации может происходить на каждом этапе урочной деятельности. На стадии вызова, проблемная ситуация позволяет мотивировать обучающихся к познавательной активности, на стадии осмысления, способствует выполнению различного уровня сложности творческих заданий, а на уровне рефлексии, оказывает огромное влияние для подведения итогов и анализу учебно-практической работы обучающихся в группах [3, с. 138].

Работа с историческими источниками и документами занимает одно из первоочередных мест в изучении и преподавании всеобщей истории в школе. Особенностью данной работы является то, что исторические источники могут использоваться на всех этапах учебного процесса. К примеру, изучение и анализ исторического источника, под названием «Салическая правда» может происходить в рамках изучения нового материала, а также при организации учебно-

практических занятий с использованием интерактивных технологий обучения.

Использование разнообразных форм учебной работы также способствует формированию познавательной активности у обучающихся. В настоящее время существует две формы мотивации познавательной деятельности обучающихся: общеклассная работа, в которой главными субъектами являются учитель и обучающиеся, и командная работа, которая реализуется исключительно при взаимодействии только обучающихся. В данной ситуации учитель выступает только организатором учебно-практической деятельности и наблюдателем за поведением обучающихся.

Следует сказать о том, что использование информационных технологий в изучении и преподавании всеобщей истории в школе занимает огромное место в активизации познавательной мотивации обучающихся. Одним из данных способов является организация мультимедиа-уроков. Мультимедиа-уроки оказывают положительное влияние на мотивацию обучающихся, так как на таком уроке довольно проще удерживать внимание и активность обучающихся. Поддерживание активности обучающихся приводит к тому, что учитель может последовательно реализовывать технологии интерактивного обучения.

Познавательная мотивация обучающихся к изучению всеобщей истории в школе, должна также осуществляться при помощи различных форм контроля. В данном случае, основными формами контроля могут быть контрольные и самостоятельные работы, практикумы, семинары, защита докладов и творческие проекты, практическое тестирование, исторические диктанты и многое другое. Система оценивания должна соответствовать возрастным, физиологическим, психологическим и интеллектуальным возможностям, способностям и потребностям обучающихся [7, с. 61].

Образовательный процесс предполагает организацию работы обучающихся в научно-исследовательском направлении.

Это обусловлено тем, что научно-исследовательское направление в изучении и преподавании истории в школе нацелено на активизацию познавательной мотивации обучающихся. Самой распространенной формой научно-исследовательской деятельности является разработка творческих проектов. Вся проектная деятельность основана на постоянном взаимодействии учителя, как научного руководителями, так обучающихся, главных разработчиков творческого проекта. По своей классификации, творческие проекты бывают нескольких видов, а именно: индивидуальные творческие проекты и групповые творческие проекты [6, с. 110].

Особенностью индивидуальных творческих проектов является то, что они разрабатываются одним обучающимся под руководством учителя. Особенностью групповых творческих проектов является то, что их разработка ведется группой обучающихся, от двух и более людей. Во время учебного процесса, учитель может выступать не просто организатором разработки творческих проектов и их научным руководителем, но и может входить в судейскую коллегию. Тем самым, уникальностью творческой деятельности является то, что обучающиеся должны сами активизировать свою деятельность по углубленному изучению исторического материала, и на основе представленного творческого продукта, повысить собственный уровень познавательной активности по время учебного процесса.

Таким образом, одним из приоритетных направлений в школьном историческом образовании является активизация познавательной мотивации обучающихся. Данное направление является одним из важных в современной педагогической деятельности. Это выражается в том, что в настоящее время возникают сложности в организации образовательного процесса по всеобщей истории с целью формирования познавательной мотивации у обучающихся. Отсутствие у обучающихся мотивации к изучению всеобщей истории

приводит к тому, что учителя реализуют различные технологии интерактивного обучения с целью заинтересовать обуча-

ющихся к изучению исторического материала, а также выполнения многоуровневых учебно-практических заданий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева А.А. Современное историческое образование: возможности и перспективы. М.: Концептуал, 2019. 349 с.
2. Всеобщая история. Новейшая история: 10-й класс: базовый и углублённый уровни: методическое пособие к учебнику под редакцией В.Р. Мединского. 3-е изд., стер. М.: Просвещение, 2023. 250 с.
3. Вяземский Е.Е. Теория и методика преподавания истории. М.: Просвещение, 2003. 384 с.
4. Лернер И.Я. Проблемное обучение. М.: АСТ, 2019. 489 с.
5. Гумашвили И.Р., Магомадова А.И., Батырова А.М. Развитие познавательной активности школьников посредством интерактивных методов обучения // Проблемы современного педагогического образования. 2023. № 81-2. С.223-225.
6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: АСТ, 2017. 215 с.
7. Умбрашко К.Б. Развитие творческих способностей на уроках истории. М.: Вече, 2019. 201 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreeva A.A. Sovremennoe istoricheskoe obrazovanie: vozmozhnosti i perspekti-vy. M.: Konceptual, 2019. 349 s.
2. Vseobshhaja istorija. Novejshaja istorija: 10-j klass: bazovyj i uglubljonnyj urovni: metodicheskoe posobie k uchebniku pod redakciej V.R. Medinskogo. 3-e izd., ster. M.: Pro-sveshhenie, 2023. 250 s.
3. Vjazemskij E.E. Teorija i metodika prepodavaniya istorii. M.: Prosveshhenie, 2003. 384 s.
4. Lerner I.Ja. Problemnoe obuchenie. M.: AST, 2019. 489 s.
5. Gumashvili I.R., Magomadova A.I., Batyrova A.M. Razvitie poznavatel'noj aktivnosti shkol'nikov posredstvom interaktivnyh metodov obuchenija / // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2023. № 81-2. S.223-225.
6. Selevko G.K. Sovremennye obrazovatel'nye tehnologii. M.: AST, 2017. 215 s.
7. Umbrashko K.B. Razvitie tvorcheskih sposobnostej na urokah istorii. M.: Veche, 2019. 201 s.

Поступила в редакцию: 10.05.2025.

Принята в печать: 30.06.2025.